

**XXII НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ – 2024»**

**XXII NATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
"INNOVATIONS IN SCIENCE, EDUCATION
AND ENTREPRENEURSHIP – 2024"**

**СОДЕРЖАНИЕ
CONTENTS**

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИКИ»

SECTION "CURRENT ISSUES IN PHYSICS"

<i>Варнавских, С. М.</i> Актуальные проблемы школьного и вузовского образования по физике на современном этапе.....	6
<i>Землякова, Е. С., Слежкин, В. А., Кострина, А. А., Сухих, С. А., Самусев, И. Г., Брюханов, В. В.</i> ИК-спектроскопия экстрактов цветков бархатцев (<i>Tagetes Patula</i> L.) в триглицеридах жирных кислот и этаноле	11
<i>Корнева, И. П.</i> Исследование оптических характеристик судовых моторных масел в магнитном поле рефрактометрическим методом	17
<i>Кострина, А. А., Артамонов, Д. А., Землякова, Е. С., Самусев, И. Г., Цибулькинова, А. В., Слежкин, В. А.</i> Абсорбционная динамика комплексных образований экстракта бархатцев <i>Tagetes Patula</i> L. и дигидрохлорида мезопорфирина IX.....	22
<i>Куприянова, Г. С., Молчанов, В. В., Северин, Е. А.</i> Магнитно-резонансная релаксометрия как метод идентификации и диагностики кестамидов и полимеров изоляции коаксиальных кабелей.....	30
<i>Курицкий, М. С., Кострина, А. А., Зозуля, А. С., Артамонов, Д. А., Цибулькинова, А. В.</i> Наносекундная лазерная абляция крупноразмерных наночастиц иттербия с поглощением в ультрафиолетовой области	37
<i>Синявский, Н. Я., Мершиев, И. Г.</i> Исследование деградации углеводов судовых моторных масел	44

**СЕКЦИЯ «ХИМИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ»**

**SECTION "CHEMISTRY OF INTEGRATED TECHNOLOGIES
OF NATURAL RAW MATERIAL"**

<i>Бабич, О. О., Задорожная, А. П., Куликова, Ю. В.</i> Динамика изменения свойств тростника при получении микрокристаллической целлюлозы.....	52
<i>Белых, О. А.</i> Элементный состав омелы белой – полуэпифита древесных растений г. Калининграда	56
<i>Булычев, А. Г., Егорова, К. В., Лизоркина, О. А.</i> Химико-биологический анализ грунта и фильтрата полигона твердых бытовых отходов.....	60

<i>Булычев, А. Г., Лазарева, Э. С.</i> Исследование состава пигментов фресок кирхи 14 в. Св. Барбары в п. Храброво Калининградской области методами ИК-спектроскопии и рентгенофазового анализа	66
<i>Воротников, Б. Ю., Булычев, А. Г., Соклаков, В. В., Рачкова, Н. А.</i> Биоинженерные решения в рыбохозяйственной отрасли	70
<i>Муравьева, Н. А., Куликова, Ю. В. Бабич, О. О.</i> Технология получения угольных сорбентов из дешевого сырья и оценка их свойств	75

СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК»

SECTION "MODERN PROBLEMS OF AGRICULTURAL SCIENCES"

<i>Безбородова, Н. А., Томских, О. Г., Романова, А. С.</i> Лабораторные исследования клостридий крупного рогатого скота на территории Уральского региона.....	82
<i>Вертель, Г. Э., Баркова, А. С.</i> Личинки черной львинки как перспективный кормовой белок для обогащения рационов цыплят-бройлеров	87
<i>Григорович, Л. М., Ноздрачева, Н. А., Козинец, Т. С.</i> Особенности интенсивной технологии возделывания озимой пшеницы (<i>Triticum aestivum</i> L.) в агроклиматических условиях Калининградской области.....	91
<i>Гуревич, А. С.</i> Продуктивность и качество урожая томата обыкновенного в защищенном грунте в условиях Калининградской области.....	98
<i>Давыденко, С. Г., Шиленко, А. А., Кунцова, М. Н., Гудь, В. А., Шилов, С. Д.</i> Экспресс-метод оценки питьевой воды и водных ресурсов	102
<i>Дорофеева, В. В., Рудковский, В. А.</i> Особенности функционирования зернопродуктового комплекса АПК в современных условиях	107
<i>Макарова, А. Н., Григорович, Л. М., Козаченко, И. С.</i> Исследование видового состава грибных патогенов в посевах озимой пшеницы (<i>Triticum aestivum</i> L.).....	112
<i>Соколова, О. В., Зубарева, В. Д.</i> Анализ распространения генетических детерминант антибиотикорезистентности и вирулентности <i>s. Aureus</i> и <i>e. Coli</i> с использованием разработанных тест-систем.....	117
<i>Троян, Т. Н., Руднев, А. А.</i> Оценка эдафотопических условий придорожной территории в агрофитоценозе озимой пшеницы (<i>Triticum Aestivum</i> L.)	125
<i>Шкуратова, И. А. Петрова, И. М.</i> Морфологическая характеристика поджелудочной железы поросят в возрасте до 4-х месяцев	131

СЕКЦИЯ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО»

SECTION "TECHNOSPHERE SAFETY, ENGINEERING SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT"

<i>Барташевич, Ю. И., Станкевич, Т. С.</i> Анализ причин несчастных случаев на производстве, произошедших в результате эксплуатации транспортных средств при добыче полезных ископаемых в Магаданской области	136
<i>Гречкина, Е. С., Станкевич, Т. С.</i> Оборудование безопасности для дорожных транспортных средств при перевозке опасных грузов	141
<i>Гришина, Е. И., Станкевич, Т. С.</i> Организация и технология ведения аварийно-спасательных работ при чрезвычайной ситуации с проливом аммиака в результате дорожно-транспортного происшествия.....	146

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОРОСЯТ В ВОЗРАСТЕ ДО 4-Х МЕСЯЦЕВ

¹Шкуратова Ирина Алексеевна, член-корреспондент РАН, д-р ветеринар. наук, профессор, главный научный сотрудник Уральского НИВИ – структурного подразделения ФГБНУ УрФАНИЦ УРО РАН

²Петрова Ирина Михайловна, лаборант

^{1,2}ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН», Екатеринбург, Россия, e-mail: ¹shkuratova@bk.ru; ²maryaneb@mail.ru

Поджелудочная железа – сложный по своему строению орган, особенности которого не исследованы полностью до сих пор. Изучение клеточных процессов, определение маркеров клеток, их локализации и количества в ткани позволит более подробно понять процессы, протекающие в организме животных в условиях промышленного содержания для дальнейшей коррекции кормления и условий содержания. Цель – разработка протокола иммуногистохимического анализа инсулина поджелудочной железы поросят, который позволяет надежно оценить структуру островков Лангерганса.

Введение

Известно, что у млекопитающих поджелудочная железа состоит из экзокринных и эндокринных элементов. Основная часть экзокринной поджелудочной железы представляет собой систему долек панкреатических ацинусов и их протоков, которые синтезируют и секретируют пищеварительные ферменты. Эндокринная часть поджелудочной железы состоит из клеток, расположенных между ацинусами. Эти клетки собраны в панкреатические островки, называемыми островками Лангерганса [1].

Эндокринная часть поджелудочной железы занимает примерно 1-2% всей массы железы [2]. Данная часть поджелудочной железы состоит преимущественно из альфа-клеток (глюкагон продуцирующие клетки), бета-клеток (инсулин продуцирующих клеток), дельта-клеток (соматостатин продуцирующих клеток) и клеток, продуцирующих панкреатический полипептид [1].

Ввиду активного участия поджелудочной железы в регуляции обмена веществ, метаболический дисбаланс может оказывать на нее негативное влияние. Биохимические нарушения развиваются в раннем возрасте вследствие, как правило, несбалансированного питания в условиях промышленного содержания животных. Это приводит к клеточному старению (сенесценции) – состоянию необратимой остановки клеточного цикла с сопутствующим функциональным упадком. Стареющие клетки секретируют провоспалительные цитокины и хемокины, формируя секреторный фенотип, ассоциированный со старением (senescence-associated secretory phenotype, SASP), что в том числе оказывает негативное влияние на бета-клетки поджелудочной железы [3].

Структурно-функциональная дегенерация эндокринных островков поджелудочной железы и, в частности, поражение β -клеток островков Лангерганса, приводит к развитию панкреатита и сахарному диабету [4]. Изучение их морфо-функционального состояния в разных периодах онтогенеза позволит обосновать патогенетические механизмы нарушения функции поджелудочной железы, что необходимо для коррекции питания животных.

Протоколы для иммуногистохимического анализа (ИГХ) инсулина в поджелудочной железе, в том числе и конкретные антитела уже были описаны ранее для гусей [5], крупного рогатого скота [6, 7, 8], верблюдов и лошадей [9]. К сожалению, исследований поджелудочной железы с помощью ИГХ у свиней крайне мало, протоколов и производителей специфичных первичных антител в доступной нам литературе не найдено. Целью наших исследований являлась разработка протокола иммуногистохимического анализа инсулина поджелудочной железы поросят.

Материалы и методы

Исследования проводили в отделе геномных исследований и селекции животных Уральского НИВИ в период с 2023 по 2024 гг. в рамках выполнения Проекта РФФ № 23-16-00117 «Пространственная характеристика транскриптомных и метаболомных особенностей преждевременной структурно-функциональной дегенерации тканей органов сельскохозяйственных животных и птицы». Для гистологических исследований кусочки тканей толщиной не более 0,5 см фиксировали 10 % забуференным нейтральным формалином в соотношении 1:20 (по 3 образца каждой ткани). Образцы поджелудочной железы были отобраны от поросят трех возрастных групп – 26 дней, 64 дня, 3 месяца (n=3). Ткани фиксировали в 10 % забуференном нейтральном формалине, промывали в проточной воде, обезвоживали, затем пропитывали парафином и готовили парафиновые блоки. Изготавливали парафиновые срезы толщиной 3–4 мкм. Срезы окрашивали по Маллори, а также иммуногистохимическим методом с ферментной меткой. Для этого срезы помещали на стекла с адгезивным покрытием, далее – на сушильный столик (60 °С) до визуального расплавления парафина. Далее проводили подготовку и иммуногистохимическое окрашивание:

срезы помещали в буферный раствор трис-ЭДТА, нагретый на водяной бане до 96 °С на 20 минут для проведения температурной демаскировки антигенов (НИЕР, рН=6, ПраймБиоМед);

осле 20-минутной инкубации на водяной бане срезы оставляли в буфере остывать до комнатной температуры, после чего промывали срезы дистиллированной водой;

срезы инкубировали в растворе H₂O₂ в течение 10 минут, после чего помещали срезы в дистиллированную воду на 2 минуты;

срезы обсушивали, обводили гидрофобным маркером;

срезы заливали буфером x1 TBST (Servicebio) на 2 минуты;

а срезы наносили первичные антитела и инкубировали во влажной камере при 30 °С в течение 1 часа; использовали антитела anti-Insulin (GTX34797, Genetex) в разведении 1:100;

срезы трижды промывали буфером x1 TBST в течение 3-х минут;

а срезы наносили вторичные антитела и инкубировали во влажной камере при 30 °С в течение 30 минут; использованы системы визуализации N-Histofine® Simple Stain MAX PO (MULTI) (Nichirei) и iVision Poly-HRP Goat anti-Mouse, Rabbit IgG (Xiamen Talent Biomedical Technology Co)

срезы трижды промывали x1 TBST в течение 3-х минут;

а срезы наносили хромоген DAB (G1212-200T, Servicebio) и инкубировали до потемнения срезов примерно 60 секунд;

срезы промывали в дистиллированной воде;

срезы докрасивали гематоксилином (Биовитрум) в течение 10 секунд;

срезы промывали в дистиллированной воде, осветляли и заключали в бальзам.

Проводили гистологическое описание и морфо-количественный анализ препаратов. С каждого препарата было проанализировано по 10 полей зрения. С помощью программы TourView измеряли количество (в 1 мм²) и площадь (мкм²) островков Лангерганса. Статистическую обработку результатов проводили в программах «Microsoft Excel» и «Statistica 12.0». Выборки данных сравнивали с помощью непараметрического критерия Краскела – Уоллиса с последующим post-hoc тестом Данна; данные представляли в виде медианы и интерквартильного размаха Me [Q1 ; Q3]. Значение уровня значимости p было принято равным 0,05.

Результаты исследований

В нашем исследовании внимание было акцентировано на морфологических особенностях эндокринной части поджелудочной железы. У поросят 26-дневного возраста эндокринная часть паренхимы поджелудочной железы представлена большим количеством островков Лангерганса, окруженных тонкими прослойками соединительной ткани. Примечательно, что островков очень много, но их размеры небольшие (рис. 1), а форма разнообразная – встречаются продолговатые, удлиненные и лентовидные островки, реже – округлые.

Рис. 1. Площадь и количество островков Лангерганса
Примечание: * - отличие от группы «3 месяца» ($p < 0,05$)

При этом в эндокринном аппарате железы содержится небольшое количество β -клеток. При анализе срезов, окрашенных иммуногистохимическим методом, было обнаружено, что более интенсивно окрашенные клетки занимают в основном периферическое положение (рис.2).

Рис. 2. Островок Лангерганса в поджелудочной железе поросенка в возрасте 26 дней:
А – окраска по Маллори; Б – иммуногистохимическое выявление инсулина в эндокриноцитах, докраска гематоксилином

У поросят 64-дневного возраста количество островков Лангерганса также достаточно велико (рис.1), но форма их менее разнообразна – чаще встречаются небольшие округлые островки (рис. 3). Окрашивание клеток в островках более равномерное, а интенсивность выше, чем в предыдущей группе.

Рис. 3. Островок Лангерганса в поджелудочной железе поросенка в возрасте 64 дней:
А – окраска по Маллори; Б – иммуногистохимическое выявление инсулина в эндокриноцитах, докраска гематоксилином

У трёхмесячных поросят, вероятно, происходит морфологическая перестройка в эндокринной части поджелудочной железы [6]. Во-первых, островки Лангерганса встречаются значительно реже, но они крупные, округлой или полигональной формы. Площадь островков достигает значений, которые согласуются с данными литературы [10]. Строма островков содержит многочисленные кровеносные капилляры. Во-вторых, большую часть островков занимают β -клетки с признаками функциональной активности – крупными ядрами с равномерно распределенным хроматином. Причем β -клетки располагаются не только по периферии островка, но также в большом количестве обнаруживаются в его центральной части (рис. 4). Периферически расположенные клетки имеют более интенсивную окраску.

Рис. 4. Островок Лангерганса в поджелудочной железе поросенка в возрасте 3 месяцев: А – окраска по Маллори; Б – иммуногистохимическое выявление инсулина в эндокриноцитах, докраска гематоксилином

Выводы

Оценивая морфологические особенности эндокринных островков поджелудочной железы поросят в возрасте 26, 64 дней и 3 месяцев нами не было обнаружено признаков структурно-функциональных нарушений. Наблюдаемые особенности отражают онтогенез органа, что соотносится с данными литературы [6]. Тем не менее, предлагаемый в данном исследовании протокол является оптимальным для иммуногистохимического выявления инсулин-позитивных эндокриноцитов в островках Лангерганса поджелудочной железы поросят. Данный метод позволяет оценить состояние поджелудочной железы, выявить структурные и функциональные нарушения у животных разных возрастных групп.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Gartner L.P., Hiatt J.L. Digestive System: Glands. Color textbook of histology e-book // 3rd ed. Saunders Elsevier. – 2006. – P. 413.
2. Johnston C, Shaw C, O'Hare M, Buchanan K. Anatomy and physiology of pancreatic islets // Gower medical publishing. // 1988. – P. 1.1-1.14.
3. Murakami T., Inagaki N., Kondoh H. Cellular senescence in diabetes mellitus: distinct senotherapeutic strategies for adipose tissue and pancreatic β cells // Frontiers in endocrinology. – 2022. – Vol. 13. – P. 1-11. – DOI: 10.3389/fendo.2022.869414.
4. Дроздова Л.И., Пузырников А.В. Морфология поджелудочной железы // Аграрный вестник Урала. – 2016. – Т. 150. – № 08. – С. 10-14.
5. Gulmez N., Kocamis H., Aslan S., Nazli M. Immunohistochemical distribution of cells containing insulin, glucagon and somatostatin in the goose (*Anser anser*) pancreas // Turkish journal of veterinary and animal sciences. – 2004. – Vol. 28. – № 2. – P. 403-407.
6. Дилекова О.В., Квочко А.Н. Цитоархитектоника эндокриноцитов поджелудочной железы крупного рогатого скота в постнатальном онтогенезе // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. – 2016. – № 12. – С. 57-63.

7. Дилекова О.В. Структурная организация эндокринной части поджелудочной железы телят айширской породы (иммуногистохимическое исследование) // Ветеринария Кубани. – 2014. – № 6. – С. 10-13.

8. Spontaneous diabetes mellitus in young cattle: histologic, immunohistochemical, and electron microscopic studies of the islets of Langerhans / H. Taniyama, T. Shirakawa, H. Furuoka et. al. // Veterinary Pathology. – 1993. – Vol. 30. – № 1. – P. 46-54. – DOI: 10.1177/030098589303000106.

9. Immunohistochemical identification of the endocrine cells in the pancreatic islets of the camel, horse and cattle / A.H. Shireen, M.Z. Doaa, T. Caceci et. al. // European Journal of anatomy. – 2015. – Vol. 19. – № 1. – P. 27-35.

10 Попова Е.А. Морфофункциональная характеристика поджелудочной железы у 45 дневных клинически здоровых поросят и влияние на нее селеданта и липотона : диссертация на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук / Попова Екатерина Александровна – Воронеж, – 2009. – С. 147.

MORPHOLOGY OF THE PANCREAS OF PIGLETS UP TO 4 MONTHS OF AGE

¹Shkuratova Irina Alekseevna, corresponding member of an RAS, Doctor of Veterinary Science, Professor, Head Researcher of Ural Scientific Research Veterinary Institute – structural subdivision of the FSBSI UrFASRC, UrB of RAS

²Petrova Irina Mikhailovna, laboratory assistant

^{1,2}FSBSI Ural Federal Agrarian scientific Research Centre, UrB of RAS, Ekaterinburg, Russia, e-mail: ¹shkuratova@bk.ru; ²marygane6@mail.ru

The pancreas is a complex organ, features of which have not yet been fully understood. The study of cellular processes, the determination of cell markers, their localization and quantity in the tissue allows to understand in detail the processes occurring in the body of animals in industrial conditions for further correction of feeding and housing. The aim of our research was to develop a protocol for immunohistochemical analysis of pancreas insulin of piglets. Developed protocol allows for a reliable and reproducible assessment of the structure of the islets of Langerhans.